

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DA AUTOMEDICAÇÃO: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

Maria Eduarda de Sousa Barbosa¹
Geovanna Antonnele de Souza Ferreira²
Francisco Italo Martins de Brito³
Caren Nádia Soares de Sousa⁴

RESUMO: A automedicação é uma prática que a tempos tem sido normalizada e os seus riscos ignorados. Promovendo cada vez mais o consumo medicamentoso exacerbado e tirando a importância da prescrição por um profissional de saúde habilitado. Este estudo propõe levar os futuros profissionais enfermeiros a uma reflexão acerca da automedicação e incentivar uma percepção embasada na Educação em Saúde. Trata-se de uma reflexão crítica por artigos que abordam a temática. Os materiais utilizados foram coletados nas bases de dados Google Acadêmico e Scielo. O resultado desta pesquisa mostrou que o enfermeiro como educador pode ser capaz de combater a automedicação, através da implementação de ações educativas promovendo o uso racional dos medicamentos reduzindo os índices de danos causados pelo consumo medicamentoso irresponsável.

Palavras-chave: Automedicação. Enfermagem. Educação em Saúde

¹Graduanda em Enfermagem pela UNIGRANDE. Area de estudos: Farmacologia. E-mail: dudaenf06@gmail.com

²Graduanda em Enfermagem pela UNIGRANDE. . Area de estudos: Farmacologia. E-mail: giovannaantonnele@gmail.com

³Graduando em Enfermagem pela UNIGRANDE. Area de estudos: Farmacologia. E-mail: italomartinsb6@gmail.com

⁴Docente do curso de Enfermagem do UNIGRANDE. Doutora em Farmacologia. E-mail: careensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a automedicação é o ato de fazer uso de uma determinada medicação sem prescrição ou orientação de um profissional de saúde. Com uma farmácia em cada esquina, o acesso aos medicamentos ficou cada vez mais fácil. Podemos afirmar também que a grande falta de atendimentos nos sistemas públicos de saúde possui uma parcela de culpa diante dessa problemática. “Fatores econômicos, políticos e culturais têm contribuído para o crescimento e a difusão da automedicação no mundo, tornando-a um problema de saúde pública”. (FILHO et al., 2002, p.02). Os efeitos que essa prática tem gerado possui impacto direto para a saúde pública, aumentando ainda mais a resistência de bactérias, as intoxicações medicamentosas e até os danos permanentes, entre eles o óbito. (AQUINO, 2008, p.03) nos diz que:

A proposta de alívio imediato do sofrimento como em um passe de mágica, é um apelo atraente, mas tem seu preço. Este preço nem sempre se restringe ao desembolso financeiro e pode ser descontado na própria saúde. Aproximadamente um terço das internações ocorridas no país tem como origem o uso incorreto de medicamentos.

O presente estudo tem como objetivo levar os futuros profissionais enfermeiros a uma reflexão e conhecimento acerca da automedicação e dos seus riscos bem como o incentivo ao uso racional dos medicamentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define a automedicação como forma de utilizar ou sugerir um fármaco por sua própria experiência, sem a orientação de um profissional qualificado. Já para (GUEDES; ANDRADE; 2021, p.02)

Ela também é definida como a prática de uso de medicamentos que não precisam de receita médica para tratar pequenos males, como resfriados, enxaqueca, azia etc. E o risco está correlacionado com o grau de informação dos medicamentos e com a necessidade do próprio medicamento.

Nesse contexto, deve-se levar em consideração o que tem levado as pessoas a se automedicarem. Entre tantos fatores, citaremos a deficiência de atendimento nos serviços públicos de saúde. As grandes filas de espera, falta de profissionais e até mesmo insumos suficientes contribuem para que a prática da automedicação se torne cada vez mais comum, recorrendo ao comércio farmacêutico mais próximo. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (PróGenéricos), a losartana, o analgésico dipirona e os estimulantes sexuais sildenafil e tadalafila estão na lista de

medicamentos genéricos mais vendidos em 2023. Por mais comum que a automedicação seja, a maioria de seus praticantes desconhecem os malefícios que ela pode levar. Entre estes estão as intoxicações por interações medicamentosas, dependência de antibióticos causando o aumento da resistência bacteriana e efeitos colaterais desconhecidos. (VILARINO et al., 1998) também destaca que os medicamentos considerados mais habituais podem levar a implicações sérias se usados de forma irresponsável, consequências como sangramento digestivo e até riscos de aparecimento de neoplasias.

Realizou-se um levantamento bibliográfico utilizando-se da pesquisa e leitura aprofundada do problema tratado neste estudo. A coleta desses materiais foi realizada em bases de dados como, Google Acadêmico e Scielo, aplicando-se as seguintes palavras-chaves: Automedicação, Assistência de Enfermagem e Educação em Saúde. Foi aproveitado somente publicações no modelo Artigo Científico, a fim de constatar aspectos como objetivos e principais resultados encontrados.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O papel educativo do enfermeiro é uma de suas atribuições, desde a Enfermagem Moderna temos o exemplo da pioneira Florence Nightingale (1820-1910) como uma grande educadora que revolucionou o modo de enxergar a saúde. De acordo com (NASSAU, 2009) O Programa Saúde da Família (PSF) se enquadra como um meio de atuação para o enfermeiro no tocante a promoção de saúde através do ensino, pois enfoca ações de proteção, promoção e recuperação de saúde. Ainda refletindo na importância do papel educativo do enfermeiro (ALMEIDA; MOUTINHO; LEITE, 2016, p.03) disseram:

Desse modo, é importante refletir sobre a prática educativa como produtora de cuidado em saúde, e, para tanto, percebeu-se a necessidade de se aproximar das concepções de educação em saúde dos enfermeiros envolvidos no contexto da APS. Assim, é possível revelar a relação existente entre os profissionais, seus instrumentos de trabalho, as concepções educativas e o modo de cuidar cotidianamente das pessoas.

A atuação do enfermeiro no combate a automedicação é indispensável, uma vez que o mesmo possui vínculo direto com o paciente em seu âmbito de atuação. Considerando não apenas terapia medicamentosa como forma de cuidado, mas na escolha por outros meios de tratamento, um deles seria o incentivo a um estilo de vida mais saudável. Através da implementação de ações educativas na atenção básica, visando a promoção de saúde. Pois a

obtenção de saúde vai além da prescrição medicamentosa. A partir deste contexto, esta pesquisa levanta a seguinte pergunta: qual o papel do enfermeiro no combate a automedicação?

Segundo a Lei do Exercício Profissional nº 7.498, de 25 de junho de 1986, o enfermeiro tem como atribuição a chefia, direção, organização e planejamento das atividades que lhe competem em instituições de saúde. Dentre essas atividades está a Consulta de Enfermagem, onde o papel do enfermeiro é exercido através da escuta de queixas do paciente e em seguida a construção de planos de cuidado visando a promoção e recuperação de saúde. (BANDEIRA et al., 2018) diz que no exercício de suas atividades, o enfermeiro é habilitado para a orientação devido a proximidade cliente-profissional, devendo-se usar de seus conhecimentos técnico-científicos promovendo a reflexão e o incentivo a mudança de hábitos.

Nesse contexto, a educação em saúde pode ser um grande aliado do profissional enfermeiro frente ao combate a automedicação, através de informações que podem ser dadas ao paciente a respeito dos benefícios e malefícios, bem como o incentivo ao uso racional desses medicamentos ou a adesão de outros meios de tratamento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo não é condenar a automedicação, pois ela só é praticada devido aos fatores relacionados a falhas nos sistemas de saúde. Diante disso, em nosso cenário atual, seria inviável a realização de prescrição medicamentosa por um profissional de saúde para todos os sintomas apresentados pelos pacientes. Todavia, há uma grande preocupação no que diz respeito aos malefícios que essa prática pode causar se feita de forma irresponsável. É aí que entra a ação do profissional enfermeiro em seu âmbito de atuação, se tornando indispensável desde a admissão até a promoção de saúde continuada. Neste estudo destacamos o cunho educativo como forma de levar conhecimento a população, essa atuação pode ser realizada através de ações educativas baseadas em conhecimentos técnico-científicos acerca da automedicação promovendo o uso racional dos medicamentos trazendo segurança e eficácia. É interessante também trazer como combate a automedicação o incentivo a outros meios de tratamento que não seja a terapia medicamentosa, ressaltando que isso deve ser alinhado a necessidade de cada paciente. A relevância desse estudo consiste na reflexão da atuação do enfermeiro no combate a automedicação e uso racional dos medicamentos.

REFERÊNCIAS

AQUINO, D.S.; Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade?. **Ciência & Saúde Coletiva**, Recife, ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva, v.13, p.733-736, abr 2008.

ALMEIDA, Edmar; MOUTINHO, Cinara; LEITE, Maisa; Prática pedagógica de enfermeiros de Saúde da Família no desenvolvimento da Educação em Saúde. **Interface**, Botucatu, [s.n.], v.20, n.57, p.389-402, apr-jun 2016.

BANDEIRA MAIA, R. C.; SILVEIRA, B. L.; CARVALHO, M. F. A. de. Câncer do colo do útero: papel do enfermeiro na estratégia e saúde da família. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 348–372, 2018. DOI: 10.31072/rcf.v9i1.517. Disponível em: <https://revista.unifaema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/517>. Acesso em: 29 out. 2024.

BRASIL. Presidência da República -Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei no7.498, de 25 de jun. de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências. Brasil, 1986.** Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17498.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20regulamenta%C3%A7%C3%A3o%20do,observadas%20as%20disposi%C3%A7%C3%B5es%20desta%20lei.> Acesso em: 29 out. 2024

FILHO, A. I. de L.; UCHOA, E.; GUERRA, H. L.; FIRMO, J. O. A.; LIMA-COSTA, M. F. Prevalência e fatores associados à automedicação: resultados do Bambuí. **Revista Saúde Pública**, São Paulo, v.36, n.1, p.55-62, 2002.

GUEDES, A. C. S.; ANDRADE, L. G. de. A atuação do farmacêutico no combate a automedicação. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 7, n. 10, p. 1504–1514, out 2021.

NASSAU, F. M. **Uso de medicamentos e assistência de enfermagem ao idoso hipertenso na atenção primária à saúde: uma revisão da literatura.** Disponível em: <<https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0399.pdf>> Acesso em: 22 out. 2024.

PROGENÉRICOS, Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares. **Brasil: Losartana, dipirona, sildenafil e tadalafila nas listas dos genéricos mais vendidos em 2023.** Disponível em: < <https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/15/02/2024/brasil-losartana-dipirona-sildenafil-e-tadalafila-nas-lista-dos-genericos-mais-vendidos-em-2023#top> > Acesso em: 20 out. 2024.

VILARINO, Jorge. et al. Perfil da automedicação em município do Sul do Brasil. **Revista de saúde pública**, v. 32, n. 1, p. 43-49, fev 1997.